

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

APRENDIZAGEM COLABORATIVA ATRAVÉS DO ENSINO A DISTÂNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.18869031

Márcio D’Assumpção Cavalcante

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail.
marciocavalcante18833@student.mustedu.com

RESUMO: Devido aos contínuos avanços tecnológicos, diversos dispositivos, softwares e outros recursos tecnológicos ficam à disposição da sociedade. Assim, dentro de toda diversidade de áreas empresariais, industriais, no governo e obviamente na área da educação são utilizados esses recursos, também conhecidos como Tecnologias da Informação e Comunicação. Alguns destes recursos tecnológicos são adotados e inseridos nas modalidades existentes de educação para enriquecer os seus processos de ensino e aprendizagem. Este artigo busca apresentar algumas reflexões referentes as possibilidades de realizar um processo de ensino e aprendizagem que utilize a premissa da aprendizagem colaborativa através do Ensino a Distância. Para elaboração deste artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. O texto inicia com uma breve introdução que contextualiza a discussão e segue para tratar das possibilidades do Ensino a Distância. Após, são apontadas fundamentações acerca do que consiste na aprendizagem colaborativa. Logo depois são indicadas algumas situações referentes ao uso da aprendizagem colaborativa através do ensino a distância. Ao final são realizadas algumas considerações pertinentes ao desenvolvimento do tema.

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa. Ensino e aprendizagem . Ensino a distância . Tecnologia da informação e comunicação.

ABSTRACT: Due to continuous technological advances, various devices, software and other technological resources are available to society. Thus, within all the diversity of business, industrial, government and obviously in the area of education, these resources, also known as Information and Communication Technologies, are used. Some of these technological resources are adopted and inserted into existing modalities of education to enrich their teaching and learning processes. This article seeks to present some reflections regarding the possibilities of carrying out a teaching and learning process that uses the premise of collaborative learning through Distance Learning. For the preparation of this article, a bibliographic research on the subject was carried out. The text begins with a brief introduction that contextualizes the discussion and goes on to deal with the possibilities of Distance Learning. Afterwards, foundations are pointed out about what collaborative learning consists of. Soon after, some favorable situations regarding the use of collaborative learning through distance learning are indicated. At the end, some considerations pertinent to the development of the theme are made.

Keywords: Collaborative learning. Teaching and learning . Distance learning . Information and communication technology.

1 Introdução

Com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC as instituições de ensino têm procurado introduzir essas tecnologias em seus projetos pedagógicos. Tal ação perpassa, pela mudança na sociedade, o uso de redes sociais e como as formas de interação impactam nos processos de ensino e aprendizagem propostos nas escolas.

Este artigo tem o objetivo de trazer reflexões sobre a aprendizagem colaborativa através da Educação a Distância – EaD. Assim, este texto foi elaborado com base em pesquisa bibliográfica acerca do tema.

De acordo com Pereira (2020, p. 3) “ A aprendizagem colaborativa pressupõe uma situação na qual os estudantes são instigados a promover trocas de informações e de

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

conhecimentos, tendo em vista a proposição de problemas e questões a serem resolvidos”.

Em relação a EaD, Silva (2017, p. 170) alega que a “EAD surge, então, como uma modalidade auxiliar, atendendo ao público que devido a correria do dia-a-dia não tem tempo de frequentar aulas presenciais diárias e até mesmo não está localizado na mesma região que uma instituição de ensino”, É uma definição que aponta as dificuldades econômicas e sociais da população e como a EaD pode favorecer o ensino a essa parcela da população.

Este artigo visa contribuir na discussão acerca da aprendizagem colaborativa e para isso se apoia nos referencias teóricos que contribuem para compreender algumas possibilidades que envolvem um processo de ensino e aprendizagem pela aprendizagem colaborativa através da EaD.

2 Aprendizagem colaborativa na EaD

2. 1 Possibilidades da EaD

Segundo Nova e Alves (2003, n.p.) “ compreendemos a Educação à Distância como uma das modalidades de ensino-aprendizagem, possibilitada pela mediação dos suportes tecnológicos digitais e de rede, seja está inserida em sistemas de ensino presenciais, mistos ou completamente realizada através da distância física”.

Neste contexto, identifica-se que o EaD possibilita um ensino que seja mediado por TICs e que o aluno não precisa estar ocupando o mesmo espaço físico que o professor e nem estar disponível ao mesmo tempo que o professor. O aluno passa a ter autonomia para lidar com o seu processo de ensino e aprendizagem.

A EaD apresenta diversas possibilidades que podem ser desenvolvidas com a interação entre alunos, professores e as informações disponíveis na internet. Entretanto, é importante que os envolvidos possam ter e conhecer bem as ferramentas para que possam usufruir das tecnologias e possibilidades da EaD

Um dos pontos considerado positivo da EAD é a possibilidade do acesso à informação a pessoas diversas em locais diversos geograficamente. No entanto, o processo de ensino-aprendizagem requer habilidades diferenciadas na apresentação, planejamento, desenvolvimento e avaliação da aprendizagem, bem como o domínio das ferramentas de transmissão a serem utilizadas (Hermida: Bonfim, 2008, n.p.).

É importante que os envolvidos tenham pleno conhecimento sobre as características existentes na EaD e tenham conhecimento sobre como usar as ferramentas de forma adequada para obter o resultado esperado.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Conforme mencionado anteriormente, o processo da educação colaborativa pode ocorrer com a EaD. Nesse sentido é importante frisar que

O conceito de Ensino à Distância vem tendo ampliações no tempo e no espaço. Trata-se de um modelo de educação em que as atividades de aprendizagem são realizadas, na maioria dos casos, sem que professores e alunos estejam juntos no mesmo lugar e hora, sendo que esses desencontros não prejudicam e nem dificultam o aprendizado (Freitas, 2022, p. 2).

Neste último pressuposto apresentado sobre a EaD é apontado que a definição sobre essa modalidade de ensino vem sofrendo modificações com o passar do tempo. Isso se deve ao fato dos avanços tecnológicos citados no início do texto.

Além disso, a forma como estes recursos tecnológicos disponíveis podem ser usados também impacta nas modificações de seu conceito. Estes recursos tecnológicos têm ampliado as possibilidades de realização da aprendizagem colaborativa através da EaD

2.2 O que é aprendizagem colaborativa?

Na aprendizagem colaborativa os estudantes são estimulados a pensar em soluções para questionamentos ou problemas apontados pelo professor, agindo de forma conjunta para a resolução destas questões (Pereira, 2020).

Para Torres e Irala (2014, n.p.) com o processo de aprendizagem colaborativa “espera-se que ocorra a aprendizagem como efeito colateral de uma interação entre pares que trabalham em sistema de interdependência na resolução de problemas ou na realização de uma tarefa proposta pelo professor”.

Diante de tais ponderações é possível observar que o uso da aprendizagem colaborativa pressupõe a adoção de uma método para sua aplicação. Nessa perspectiva, Pereira (2020, p. 3) argumenta que “a aprendizagem colaborativa para ser bem-sucedida e atingir os seus objetivos, requer um planejamento sistemático e bem delineado no qual as etapas a serem desenvolvidas devem ter uma relação entre si”.

Assim, é importante que o professor para desenvolver as atividades com alunos, além de possuir conhecimento sobre o tema a ser tratado, deve ter profundidade em relação ao método e planejamento acerca do que deseja desenvolver a partir da aprendizagem colaborativa.

Apoiado nessa lógica é possível observar que a forma de aprendizagem colaborativa caminha numa direção contrária as ideias fundamentais do ensino tradicional, assim

A Aprendizagem Colaborativa é na verdade uma prática adotada por muitos professores, que rejeitam os métodos tradicionais, que tem como concepção a reprodução do conhecimento, onde o aluno é visto como sujeito passivo no processo de ensino aprendizagem, apenas, ou seja, um receptor

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

que não participa de forma ativa do processo. Na aprendizagem colaborativa na construção do conhecimento e no desenvolvimento da cognição ocorre na interação de professor/aluno, aluno/aluno, ou seja, se constrói socialmente, em grupo (Zatti et. al., 2024, p. 128).

A aprendizagem colaborativa pressupõe uma construção do conhecimento realizada em conjunto com os demais alunos e com a figura do professor ou professores que ministrarão a disciplina.

Reforçando essas afirmações sobre esse formato de ensino, Bernarski e Zych (2008, p. 4) alegam que “A Aprendizagem Colaborativa pode ser definida como uma metodologia de aprendizagem, na qual, por meio do trabalho em grupo e pela troca de conhecimento entre os pares, as pessoas envolvidas no processo, aprendem juntas”.

Assim, é possível observar que os pressupostos que orientam sobre a concepção de aprendizagem colaborativa apresentadas aqui se complementam e reforçam a lógica de funcionamento, apresentado que se trata de um método que deve ser bem planejado para obter o sucesso esperado, a partir do princípio de que o processo de ensino e aprendizagem ocorre com a participação e interação de todos os envolvidos na disciplina.

2.3 Aprendizagem colaborativa com o uso da EaD

Até aqui foram apresentados conceitos e pressupostos teóricos que sustentam as bases científicas da EaD e da aprendizagem colaborativa. Agora, serão discutidos alguns pontos sobre a efetivação da aprendizagem colaborativa com o uso da EaD.

A EaD é uma modalidade de ensino que traz características distintas do ensino presencial tradicional, sendo a principal característica, o distanciamento físico entre os alunos e professores.

Conforme discutido até aqui, para que seja efetuado o processo de ensino e aprendizagem na EaD não há necessidade de que os alunos estejam no mesmo espaço físico ou que acessem a aula ao mesmo tempo que o professor.

Desta forma, é necessário que o professor pense em estratégias e formas de mediação para garantir que a aprendizagem colaborativa possa ser desenvolvida através de recursos tecnológicos na modalidade de EaD, assim

torna-se claro que a mediação acontece somente quando são disponibilizados momentos de interação por meio do diálogo, sejam eles na forma de debates on-line ou presenciais, possibilitando que o mediado modifique as estruturas mentais, evoluindo seus saberes e sua maneira de interagir com o outro, visando à sua autonomia no pensar (Cortelini & Rosa, 2020, p. 392).

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem através da aprendizagem colaborativa na EaD, é necessário que o professor desenvolva espaços de mediação que garanta a integração dos alunos. Com isso, ao relatar as experiências de um curso EaD formulado sob a perspectiva da aprendizagem colaborativa, Rangel et. al. (2012) aponta que ferramentas usou para garantir a integração dos alunos e atingir os objetivos traçados em sua intencionalidade pedagógica, assim afirma que

No sentido de propiciar maior interatividade no processo ensino-aprendizagem, priorizou-se a utilização de recursos como: fóruns temáticos, de integração, e fóruns de atividades de grupo; atividade de envio de arquivos, dentre outros recursos que foram utilizados em cada unidade, de acordo com a necessidade e proposta pedagógica (Rangel et al., 2012, p. 552).

A EAD dispõe de diversos recursos tecnológicos que podem ser utilizados para permitir que os alunos possam interagir com outros alunos ou os professores. Contudo, neste ponto é importante ressaltar a necessidade de formação dos profissionais da educação, principalmente os professores nesse aspecto, tendo em vista que

o papel de um professor, pensado como transmissor de informação, no contexto atual, deixa de fazer sentido, porque as necessidades são outras. Dessa forma, a formação docente, seja ela inicial ou continuada, necessita da articulação das necessidades do contexto social às práticas pedagógicas. Trata-se de uma articulação que envolve competências relacionadas ao uso das TICs (Modelski et al., 2019, p. 6).

A formação dos profissionais que irão atuar com a aprendizagem colaborativa através do uso da EaD é necessária para garantir que os projetos pedagógicos e as respectivas intencionalidades pedagógicas propiciem o processo de ensino e aprendizagem esperado.

A EaD através de seus fóruns, chats e entre outras ferramentas e canais de comunicação, permitem a interação entre alunos e professores, bem como permite que o professor realize a mediação do ensino, possibilitando estabelecer e aplicar os pressupostos que norteiam a aprendizagem colaborativa através do uso da EaD.

3 Considerações Finais

A EaD através de suas plataformas e recursos tecnológicos permite que os professores apliquem o método da aprendizagem colaborativa em seus processos de ensino e aprendizagem, através do uso de ferramentas que permitem a interação entre alunos e professores.

Entretanto, é importante ressaltar que para garantir que este processo de ensino e

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

aprendizagem atinja os objetivos, é essencial que os professores e demais profissionais da educação possuam formação voltada para o uso destas tecnologias e das ferramentas que irão garantir que a aprendizagem colaborativa possa ser efetivada com o uso da EaD.

Referências Bibliográficas

- BERNARSKI, E. L. F.; ZYCH, A. C. Aprendizagem colaborativa aplicada numa sala de recursos. 2008. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2052-8.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2025.
- CORTELINI, V. G.; ROSA, G. A. Relações construídas no diálogo e na mediação através do pensar: aprendizagem colaborativa na EAD. 2020. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/13935/12441>. Acesso em: 27 fev. 2025.
- FREITAS, G. G. C. A evolução do conceito de ensino à distância – antecedentes históricos, concepções e perspectivas. 2022. Disponível em: <https://cet.edu.br/files/pages/113/artigo.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- TORRES, P. L.; IRALA, E. A. Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/271136311_Aprendizagem_colaborativa_teor%C3%ADa_e_pr%C3%A1tica. Acesso em: 27 fev. 2025.
- HERMIDA, J. F.; BONFIM, C. R. S. A educação à distância: história, concepções e perspectivas. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8640519/8078>. Acesso em: 26 fev. 2025.
- NOVA, C.; ALVES, L. Educação à distância: limites e possibilidades. 2003. Disponível em: https://capacitacao.proj.ufsm.br/pluginfile.php/6094/mod_folder/content/0/Arquivos/livro_ead.pdf. Acesso em: 25 fev. 2025.
- PEREIRA, J. A. O ensino com ênfase na aprendizagem colaborativa – reflexão sobre uma experiência na disciplina de teoria do conhecimento. Educação por Escrito, v. 11, n. 2, e30993, 2020. DOI: <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2020.2.30993>. Acesso em: 24 fev. 2025.
- RANGEL, M. L.; BARBOSA, A. O.; RICCIO, N. C. R.; SOUZA, J. S. Redes de aprendizagem colaborativa: contribuição da educação a distância no processo de qualificação de gestores do Sistema Único de Saúde – SUS. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832012005000031>. Acesso em: 27 fev. 2025.
- SILVA, M. M. O processo de inclusão nos cursos de EAD. 2017. Disponível em: ISSN: 2966-4705 454-460

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

<https://periodicos.ufersa.edu.br/includere/article/view/7406>. Acesso em: 25 fev. 2025.

ZATTI, M. C. K.; TESCH, A. C.; SILVA, D.; LÔBO, I. M.; FERREIRA, P. A. Aprendizagem colaborativa: desafios enfrentados pelos docentes. 2024. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/317/258>. Acesso em: 27 fev. 2025.